

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ WOLFRAM ALPHA

*Доктор педагогических наук PhD А.Ж. Жанабергенова
Нукусский государственный педагогический институт
Кафедра методика преподавание математики*

Аннотация: В статье обсуждается применение сервиса WolframAlpha в учебном процессе и в организации самостоятельной работы. Отмечена важная роль WolframAlpha в учебном процессе, так как формируемые компетенции могут быть перенесены на изучение других предметов с целью создания общего информационного пространства знаний студентов.

Ключевые слова: математические методы, информационные технологии, Wolfram Alpha mathematical methods, information technology, Wolfram Alpha

Abstract: The article discusses the use of the WolframAlpha service in the educational process and in the organization of self-study. The important role of WolframAlpha in the educational process is noted, since the formed competencies can be transferred to the study of other subjects in order to create a common information space of students' knowledge.

Keywords: mathematical methods, information technology, Wolfram Alpha mathematical methods, information technology, Wolfram Alpha

ВВЕДЕНИЕ

Математические методы используются в инженерных науках уже несколько веков. Известны исследования Ч.П. Штейнмеца [1]. Он впервые доказывал, что анализ процессов в цепях переменного тока возможен только с помощью математики. Сам Штейнмец считал, что разработанный им

«символический» метод расчета сложных цепей переменного тока метод является самым крупным вкладом, сделанным им в теоретическую электротехнику. Прошло уже более века, но и в наши дни он является основой для анализа и расчета цепей переменного тока. В 1930 году академик Крылов А.Н. в работе [2] рассматривал вопрос о связи техники и математики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Математическая подготовка определяется потребностями науки и производства, кроме того, имеет ряд особенностей, которые определяются соотношением математики как вузовского учебного предмета и математики как науки, сокращением времени на математические курсы в технических вузах (издержки перехода к бакалавриату), возможностями студентов и их готовностью к усвоению математических знаний [3]. Математические знания фундаментальны, и поэтому проблема отбора их в содержание учебного предмета подготовки инженера является сложной задачей. При этом недостаточно уделяется внимания инструментальной части курса, которая определяет профессиональную деятельность инженера, (реальная инженерная практика связана с практикой преобразования информации, с вычислительными методами). Использование информационных технологий, программных продуктов - один из способов решения обозначенных проблем.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрен опыт использования сервиса WolframAlpha при обучении математики, который может быть трансформирован в разные профессиональные области. Формируемые компетенции, могут быть перенесены на изучение других предметов с целью создания общего информационного пространства знаний студентов. Преподавателями, во все времена, ощущалась необходимость в технических средствах, которые позволяли бы автоматизировать рутинные вычисления и сделать

доступными справочные материалы. Одной из современных тенденций является использование профессиональных математических пакетов, [2]. Недостатком такого подхода является то, что основой каждого пакета является, как правило, свой язык программирования, изучение которого требует достаточно большого времени. Среди математических инструментов (пакетов профессиональных программ, специализированных сайтов), сервис WolframAlpha, [4], выделяется своей фундаментальностью и доступностью (сервис доступен даже мобильным телефонам). Сервис содержит обширную базу знаний, вычислительные алгоритмы сервиса оформлены как калькуляторы, для применения которых не требуется специальных знаний. Сервис почти идеально подходит для использования в учебном процессе. Сервисом с одинаковой легкостью могут пользоваться как профессиональные математики так и не профессионалы. Большим преимуществом сервиса является то, что основное время студент тратит на математическое исследование задачи, а не на громоздкие вычисления. Поэтому WolframAlpha находит постоянное применение на лекциях и практических занятиях, проводимых автором данной заметки, [4]. При этом сервис используется как инструмент решения вспомогательных задач, т.е. тех задач, которые не являются основными задачами изучаемой темы. Такой подход позволяет избежать опасность замены изучения математики, изучением кнопок, которые нужно нажать для получения ответа.

Пример 1. Используя WolframAlpha, нарисовать поверхность (сердце Тобина), заданную уравнением:

$$\left(x^2 + \frac{9y^2}{4} + z^2 - 1\right)^3 - x^2 z^3 - \frac{9y^2 z^3}{80} = 0.$$

(plotted for x from -1.5 to 1.5, y from -1.5 to 1.5, and z from -1 to 1.5)

Рис.1. Сердце Тобины

Пример 2. Решить систему уравнений $y' = z$, $z' = -y$

Составляем запрос, рис.2:

Input:

$$\{y'(x) + z(x) = 0, z'(x) + y(x) = 0\}$$

Рис. 2. Запрос на решение системы

Получаем решение системы, рис.3:

ODE classification:

First-order system of linear differential equations

Differential equation solutions:

$$y(x) = \frac{1}{2} c_1 e^{-x} (e^{2x} + 1) - \frac{1}{2} c_2 e^{-x} (e^{2x} - 1)$$

$$z(x) = \frac{1}{2} c_2 e^{-x} (e^{2x} + 1) - \frac{1}{2} c_1 e^{-x} (e^{2x} - 1)$$

Рис. 3. Решение системы

Формируются и отрабатываются навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации; умения представить информацию в доступном виде; умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решение. Расширяются и углубляются знания в различных предметных областях. Повышается уровень информационной культуры. С помощью WolframAlpha студенты знакомятся с новыми возможностями

использования компьютера для работы с информацией, они имеют возможность: успешно продолжать образование; подготовиться к выбранной профессиональной деятельности; трудиться в информационном обществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование информационных технологий в системе прикладной математической подготовки в эпоху междисциплинарных исследований является актуальной задачей. В данной работе намечены некоторые пути внедрения современных информационных технологий в преподавание математических дисциплин, которые могут использоваться в учебном процессе (при организации самостоятельной и исследовательской работы студентов, а также как инструмент выравнивающих курсов).

REFERENCES

1. Dilshodbek o'g'li, R. S., & Boxodirjon o'g'li, V. A. (2022). XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
5. Ботирова, Н. (2020). Обучающие возможности тестовых технологий. *Профессиональное образование и общество*, (3), 68-71.
6. Ботирова, Н. Д. (2019). Развитию продуктивного мышления младших школьников. *Гуманитарный трактат*, (61), 4-6.

7. Ботирова, Н. Д. Развитию продуктивного мышления младших школьников development of productive thinking of younger schoolboys. Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на, 4.

8. Ботирова, Н. Д., & Алимджонова, М. Ю. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ЭВРИСТИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ОМИЛЛАРИ. Scientific progress, 3(4), 519-524.

9. Botirova Nasiba Djurabayevna INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS . Eastern European Scientific Journal Germany. 128 – 132 p. <http://www.auris-verlag.de>

10. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. Theoretical & Applied Science, (4), 914-917.

11. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1040-1044.

12. Alimjanova, M. (2021). ABOUT GENDER STEREOTYPES. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(06), 72-76.

13. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).

14. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.

15. Askarova, D. (2022). FORMATION OF CREATIVITY AND BOOKREADERS QUALITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION. Science and innovation, 1(B8), 1039-1044.

16. Askarova, D. I. (2022). The Role Of Folk Pedagogy In The Development Of

Creativity Of Students Of Higher Educational Institutions. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(02), 89-96.

17. Dilafruz, A. (2022). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarda Va Oilada Gender Xususiyatlarni Shakllantirish Omillari. *Innovation In The Modern Education System*, 2(18), 183-189.

18. Askarova, D. I. (2022). USE OF INTERACTIVE METHODS IN DEVELOPING CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(10), 92-97.

19. Askarova, D. I., & Jabborova, M. K. (2022). The Introduction Of Gender Issues In Preschool Education On The Example Of Folk Pedagogy. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(05), 81-87.

20. Jabborova, M. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Экономика и социум*, (6-1), 129-132.

21. Jabborova, M. (2022). BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASH TIZIMIDA MALAKAVIY AMALIYOTNING ROLI. *Scientific progress*, 3(4), 167-173.

22. Kodiraliyevna, J. M. (2022). TARBIYACHI KASBINING MA'NAVIY AXLOQIY NEGIZLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 64-70.

23. Zhabborova, M. R. K. (2021). Maktabgacha ta'lim sohasi talabalarida boshqaruvchanlik qobiliyatlarini rivojlantirish. *Молодой ученый*, (17), 394-395.

24. Dilafruz, Y., Marifatxon, J., Rasuljonovna, E. Z., & Muqaddasxon, M. (2022). MAKTABGACHA TA'LIMGA YANGICHA YONDASHUV. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 3), 121-125.

25. E. Najmiddinov, A. Rasujonov, & J. Rahimov (2022). FARG'ONA VODIYSI

SUV HAVZALARIDAGI BALIQLAR GELMINTLARI. Science and innovation, 1 (D8), 145-151. doi: 10.5281/zenodo.7335759

26. Najmiddinov, Eldor , Rasuljonov, Adhamjon, & Rahimov, Javohir (2022). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (10), 1049-1054.

27. E. Najmiddinov (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА “ИХТИОЛОГИЯ ВА ГИДРОБИОЛОГИЯ” СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Science and innovation, 1 (D8), 152-160. doi: 10.5281/zenodo.7335800

28. E. Najmiddinov (2022). TABIATNING MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI BARKAMOL AVLOD BO'LIB SHAKLLANISHIDAGI AHAMIYATI. Science and innovation, 1 (B8), 149-154. doi: 10.5281/zenodo.7336353

29. Юлдашев, Э., & Нажмиддинов, Э. (2013). БРАКОНИДЫ (Hymenoptera, Braconidae) РОДА ROGAS NEES ФАУНЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ. In *Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов* (pp. 134-136).

30. Нажмиддинов, Э. Х., Кучбоев, А. Э., Мухаммадиев, М. А., & Соатов, Б. Б. (2021). Эколого-морфологические характеристики нематод рода Rhabdochona-паразитов обыкновенной маринки. *Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями*, (22), 387-393.

31. Kuchboev, A. E., Najmidinov, E. K., Mukhamediev, M. A., Karimova, R. R., & Yildiz, K. (2021). Morphological and ecological features of some nematodes of the genus Rhabdochona in marinka obtained from Fergana Valley, Uzbekistan. *Journal of Parasitic Diseases*, 45(4), 1084-1089.

32. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research*

journal, 11(2), 326-329.

33. Shavkatovna, S. R. N. (2021). METHODOICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 74-76.
34. Shavkatovna, S. R. (2021). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 97-102.
35. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
36. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
37. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
38. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA*

ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 203-207.

39. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
40. Asqarov Anvarjon Rahimjon o‘g‘li. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY TARAQQIYOTINING RIVOJLANISHIDA O‘YIN RIVOJLANTIRUVCHI FAOLIYAT SIFATIDA. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 207–209.
41. Askarov, A. (2022). CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT. *Science and innovation*, 1(B8), 87-91.
42. To‘lqinovna, Y. D. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA МАТЕМАТИК ТАСАВВУРЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.
43. Yuldasheva Dilshoda To‘Lqinovna (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521

44. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.
45. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
46. Ummatqulov, T. (2022). INSON SOG'LOM BO'LISHIDA VALEOLOGIYA FANINING AHAMIYATI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 80-88.
47. SultonaliMannopov, A., AbdusalomSoliev, U., & TokhirShokirov, R. (2021). Development of Uzbek National Singing Art during Independence. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6845-6853.
48. Шокиров, Т. Н. (2022). МИЛЛИЙ МУСИҚА МАДАНИЯТИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ (фольклор, дostonчилик, мақом мисолида). *Science and innovation*, 1(С3), 31-38.
49. Shakirov, T. N. (2022). SUCCESSION IS THE MAIN PRINCIPLE OF DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSIC CULTURE. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 1-10.
50. Шокиров, Т. Н. (2022). АБУ НАСР ФОРОВИЙНИНГ МУСИҚА ИЛМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 353-359.
51. Nurmatovich, S. T. (2021). Theoretical of national music culture fundamentals.

52. Qizi, G. S., & Umarova, N. R. (2021). The use of anthroponyms and pseudonyms in alisher Navoi's gazelles. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 349-353.
53. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO‘LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
54. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE‘RIYATIDA “SHAXS” TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
55. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
56. Mohinur, D., & Rahimjon, U. (2022). A Study Of Memory Processes And Their Development In Preschool. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 62-65.
57. Rahim, U. (2021, May). SOCIAL FACTORS OF THE INTERDEPENDENCE OF MENTAL AND PHYSICAL ACTIVITY. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 6-7).
58. Usmonov, R. (2022). O‘SMIRLAR XULQIDA NAMOIYISHKORLIK G‘AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI. *Science and innovation*, 1(B8), 127-135.
59. Usmonov, R. (2022). O‘SMIRLIK DAVRI SHAXSIGA XOS ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B8), 120-126.
60. Raxmonovich, U. R. (2022). O‘SMIRLIK DAVRIDA NAMOIYISHKORLIK, G‘AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO‘LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.

61. Raxmonovich, U. R. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA NAMOIYSHKORLIK, G'AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.
62. Rakhmonovich, U. R. (2022). CHARACTERISTICS OF DEMONSTRATIVENESS, ENTHUSIASM AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 820-824.
63. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
64. Қурбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
65. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
66. Miralimjanovna, Q. S. (2022). O 'SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
67. Miralimjanovna, Q. S. (2022). CHET EL OLIMLARI TOMONIDAN

GURUHDAGI O ‘SMIRLAR VA AUTSAYDERLAR MUAMMOSINI O ‘RGANILISHNING OZIGA XOSLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 33-38.

68. Noxida, D., & Saida, Q. (2022). TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 309-314.

69. Dilshodbek O'g'li, R. S. (2022). The Role Of Physical Culture In Providing The Psychological Health Of The Athlete. *Innovative Developments And Research In Education, Canada*.

70. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.

71. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.

72. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 256-259.